

RAZVEDKA BO'LINMALARI TOMONIDAN UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARINI QO'LLASH TAHLILI

Karimov U. K

Ixtisoslashtirilgan o'quv markazi jangovar va moddiy-texnik ta'minoti
tayyorgarligi sikli o'qituvchisi, podpolkovnik .,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17579979>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 3-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 11-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Uchuvchisiz uchuvchi apparatlari, ilm va texnikani rivojlanishi, apparatlarni yaratish, radioaloqa va masofali boshqaruv, razvedkachi va zarbdor UUA, kuzatish va razvedka.

ABSTRACT

Ushbu maqolada uchuvchisiz uchuvchi apparatlarning paydo bo'lishi, ilm va texnika rivojlanishiga mos ravishda takomillanishi yoritilgan, qurolli kurash strategiyasi rivojlanishini hisobga olgan holda zamonaviy urushlardagi uchuvchisiz uchuvchi apparatlarini ahamiyati ko'rib chiqilgan. Uchuvchisiz uchuvchi apparatlarini yaratish va milliy Qurolli Kuchlariga tatbiq etish bo'yicha takliflar tuzilgan.

Zamonaviy harbiy mojarolar tajribalari shuni ko'rsatmoqdaki, uchuvchisiz uchuvchi apparatlarini (keyingi o'rinlarda UUA deb yuritiladi) har tomonlama takomillashtirish bilan bir qatorda, hozirgi kunga kelib ular bilan kurashish muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Insoniyat paydo bo'lishidan boshlab, olib borilgan urushlar doimo katta sonli odamlarni yo'qotishlarga olib kelgan. Turli manbalarga ko'ra, ikkinchi jahon urushida 26 milliondan ortiq inson halok bo'lgan. Urush tugaganidan keyin, shaxsiy tarkib orasidagi qaytarib bo'lmas yo'qotishlar davlatning keyingi rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatar edi. Harbiy harakatlarni amalga oshirishda harbiy xizmatchilarning olingan jarohatlari moddiy ta'minotga va urush tugaganidan keyin ijtimoiy sohaga qo'shimcha yuklanishni yuzaga keltirar edi. Bundan tashqari, nogironlar o'zlarini ikkinchi darajali odam kabi his qilishlarida psixologik jihat mavjud edi [1].

Shunga asoslanib, zamonaviy ilm-fan va texnologiya yutuqlarini hisobga olgan holda, olimlar masofadan yoki dasturiy ta'minot orqali boshqariladigan turli xil uchuvchisiz vositalarini yaratmoqdalar.

Xorijiy davlatlar armiyalarida qurol-yarog' va harbiy texnika rivojlanishining belgilovchi va XXI-asrning boshlarida sezilarli ravishda tezlashgan tendensiyalaridan biri - bu robototexnika, xususan, uchuvchisiz uchish apparatlarning rivojlantirishidir.

UUA balandlik, tezlik va harakatchanlik jihatidan samolyotlar va vertolyotlar bilan mutanosib imkoniyatlarni namoyish etadi, ammo ulardan farqli ravishda bir qator qo'shimcha afzalliklarga ega.

Ushbu maqolaning maqsadi - uchuvchisiz uchish apparatlarning yaratilish tarixini, ilm-fan va texnika yutuqlari evaziga takomillanishini, qurollangan kurashni olib borish konsepsiyalari rivojlanishini hisobga olgan holda zamonaviy ahamiyatini ko'rib chiqish. Shuningdek, ushbu apparatlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish yo'nalishidagi milliy Qurolli Kuchlarda chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Uchuvchisiz uchish apparatlari deb bortida ekipaji mavjud bo'lmagan uchuvchi apparatlarga aytiladi. Biz ularni "dronlar" deb ham ataymiz.

UUA lardan birinchi marta 1849 yil 22 avgustda foydalangan deb hisoblanadi. Aynan shu kun Avstriya armiyasi Venetsiyani havodan bombardimon qilish uchun soat mexanizmi o'rnatilgan uchuvchisiz havo sharlari (aerostat)ni ko'llagan [1,2].

Birinchi jahon urushi yillarida ishtirokchi mamlakatlar tomonidan uchuvchisiz aviatsiya yaratish bo'yicha faol izlanishlar olib borganlar. 1914 yildan boshlab

Yen universiteti professori Maks Viyen rahbarligidagi Transport texnologiyalari bo'yicha komissiyasi masofadan boshqarish tizimlarini yaratish bo'yicha izlanishlarni amalga oshirgan. 1915-1918 yillarda «Siyemens & Halske» kompaniyasi 100 dan ortiq masofadan boshqariladigan planerlarni ishlab chiqdi, ular 1000 kg gacha bo'lgan yuklarni ko'tarishi mumkin edi.

«Mannesmann-MULAG» tomonidan ishlab chiqilgan «Letuchaya mysh» radio yordamida boshqariladigan bombardimonchining parvoz radiusi 200 km gacha va foydali yuklanishi 150 kg gacha bo'lgan.

AQSh va Buyuk Britaniyada ushbu yo'nalishda o'xshash izlanishlar Elmer Sperri va Archibald Lou tomonidan amalga oshirilgan. Biroq, UUA lar Birinchi jahon urushida ishlatilmagan.

Birinchi jahon urushi tugaganidan keyin radio va aviatsiyaning jadal takomillanish UUA larning rivojlanishiga yangi turtki berdi. 1924 yilning sentabr oyida "Curtiss F-5L" dengiz samolyoti birinchi radio boshqariladigan parvozni amalga oshirdi. Parvoz havoga ko'tarilish, manyovr qilish va qo'nishni o'z ichiga olgan. 1933 yilda Buyuk Britaniyada harbiy-dengiz floti (HDF) kemalariga havodan hujumni qaytarish ko'nikmalarini tatbiq etish uchun birinchi marta qayta ishlatilishi mumkin bo'lgan "Queyen Beye" nomli uchuvchisiz uchish nishon apparati ishlab chiqildi. Radio yordamida kemadan masofali boshqarilgan "Fairy Queyen" biplani asosidagi UUA muvaffaqiyatli parvoz qildi. Shunday qilib, Buyuk Britaniya UUA dan foyda topgan birinchi mamlakat bo'ldi [2].

AQSh HDF birinchi marta 1938 yilda o'quv mashg'ulotlarida uchuvchisiz uchadigan nishonni ko'llagan. 1939 yilda AQSh HDF mashg'ulotlarida aviatsiyaning yuqori samaradorligi namoyish etildi. Shunga asoslanib, "Radioplane" kompaniyasi bilan UUA larni ishlab chiqarish bo'yicha shartnoma imzolandi

va keyinchalik UUA lar mashqlarda nishon sifatida ishlatildi. 1941 yildan

1945 yilgacha 3800 dan ortiq "Radioplane OQ-2" UUA lar ishlab chiqarilgan.

Ikkinchi Jahon urushi davrida olimlar UUA yaratish bo'yicha izlanishlarni davom ettirdilar. 1942 yilda AQSh HDF mashg'ulotlarida "Fletcher BG-1"

va "Fletcher BG-2" nomli UUA-lari suvdagi nishonlarga muvaffaqiyatli hujum qildi. Nishonni televizion ko'rsatish yordamida torpeda va suv osti bombalarni tashlashlar muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Mashqlar natijalari bo'yicha 500 ta UUA va 170 ta tashuvchi samolyot ishlab chiqarilishga buyurtma berildi.

AQSh armiyasining "Yamazuki Maru" Yaponiya kemasiga hujumi UUA dan birinchi marta muvaffaqiyatli foydalanish deb hisoblanadi. Ushbu hujum 1944 yil 30 - iyulda Somolon orollari yaqinida "Interstate TDR-1" UUA bilan amalga oshirilgan (1-rasm). Jami bo'lib Ikkinchi Jahon urushi davrida 195 ta bunday UUA lar ishlab chiqarilgan.

Bundan tashqari, AQSh armiyasida "Afrodita" operatsiyasi doirasida 17 ta

"B-17" bombardimonchi samolyotlar radio yordamida boshqariladigan UUA ga aylantirildi va nemis fabrikalarini yo'q qilish uchun portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan. UUA lar radio va telealoqa orqali boshqarilardi. Biroq 17 ta apparatdan faqat bittasi o'ziga yuklangan vazifani samarali bajara oldi.

Noqonuniy qurollangan tuzilmalarga qarshi kurashish haqida so'z yuritar ekanmiz, ushbu harbiy atamaning mazmun-mohiyatini chuqur anglamog'imiz juda muhim hisoblanadi. Noqonuniy (nomuntazam) qurollangan tuzilmalar (NQT) deganda, muayyan tuzilmaga, qurol-yaroqqa, mina-portlovchi vositalar, texnika, aloqa vositalariga ega bo'lgan, spetsefik (maxsus)

jang usullarini qo'llovchi va umumlashgan boshqaruv tizimiga ega irregulyar (nomuntazam) harbiylashgan, bo'ysunmaydigan sotsial guruhlar (kuchlar) tuzilmalari nazarda tutiladi va ular ko'pincha ekstremistlar tomonidan hokimiyat uchun kurashga siyosiy kuchlar tomonidan jalb qilinadi.

Bugungi kundagi NQTga qarshi kurashish tahlili oldingi an'anaviy urushlardan va jangovar harakatlar taktikasidan tubdan farq qilishini ko'rsatmoqda. Bu asosan, qurolli to'qnashuvlardagi jangovar texnika va qurollardan foydalanishda namoyon bo'lib, qurolli to'qnashuvlarning taqdirini belgilovchi vosita sifatida aviatsiyaning ishtiroki katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, XXI asr jangovar aviatsiyasi muvaffaqiyatli vazifalarni bajardi. Bu esa, davlatlarning o'z xavfsizligini ta'minlashda aviatsiyadan foydalanishni oldingi qatorga olib chiqdi, o'z o'rnida harbiy harakatlar taktikasi va strategiyasini prinsipial jihatdan o'zgartirib yubormoqda [3].

Harbiy strategiya tarixidan olib qaralsa, zamonaviy qurol- yarog'larning paydo bo'lishi va ularning qo'llanilishi, urushlar va jangovar harakatlar xarakteri va taktikasi bilan shartlanadi. Birinchi jahon urushi tank va aviatsiyaning paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi jahon urushi, strategik bombardimonchi samolyotlarni qo'llanilishi bilan belgilanadi. XXI asrga kelib, nishonga aniq zarba beruvchi raketalar, robotlashgan qurilmalar va uchuvchisiz uchish apparatlarini (UUA) takomillashtirilishi bilan bog'liqligini ko'rsatmoqda.

NQTga qarshi kurash masalasining rivojlanishi tadqiqotiga tizimli yondashuv, uning o'tgan asr davomida rivojlanganligini ko'rsatadi.

XX asrning oltmishinchi yillarida Yaqin va O'rta Sharqdagi voqealar, ya'ni Isroil va Misr, Livan, Iordaniya va Falastin o'rtasidagi qurolli mojarolar natijasida noqonuniy terroristik-ekstremistik tashkilotlar shakllandi. Yillar davomida ularning ko'lami Afg'oniston, Pokiston, RF, Checheniston hududlarini ham egallay boshladi. Xalqaro hamjamiyat oldida noqonuniy terroristik-ekstremistik tashkilotlarga qarshi kurash dolzarb bo'lib qoldi. Bunga qarshi iqtisodiy, ijtimoiy instrumentlar qatori harbiy kuch ham yetakchi o'ringa chiqdi. Shu asnoda, an'anaviy harbiy maqsadda yaratilgan UUA ni NQTga qarshi qo'llash ustuvor ahamiyat kasb etdi.

UUA tarixiy rivojlanish bosqichiga nazar tashlaydigan bo'lsak, uni shartli ravishda uch bosqichga bo'lish mumkin:

birinchi bosqich, 1910-1940 yillar - UUA ommaviy qirg'in quroli sifatida;

ikkinchi bosqich, 1940-2000 yillar - aniq strategik nishonlarni razvedka qilish va qo'shinlarni jangovar harakatlarda ma'lumotlar bilan ta'minlash vositasi sifatida;

uchinchi bosqich, 2000 yildan hozirgi kungacha - razvedka va zarba berish xususiyatlari bilan uyg'unlashtirilib, "preventiv" zarbalar uchun moslashtirildi.

Isroil davlatida bu turdagi qurollarning rivojlanishi davlatning qurolli kuchlari oldida turgan dolzarb vazifalarga chambarchas bog'liqdir. Shunday muhim vazifalardan biri sifatida hozirgi vaqtda ballistik raketalariga qarshi kurashish vazifasi ko'rib chiqilmoqda. Ushbu vazifani hayotga tatbiq etish maqsadida Isroil ikki turdagi yangi uchish apparatlarini ishlab chiqarishi ko'zda tutilgan. Bu yangi turdagi apparatlarning uchish davomiyligini uzaytirish, ballistik raketalarni mobil uchirish qurilmasini yo'q qilishga qodir bo'lgan va bu orqali uchish apparatlari bajaradigan vazifalar spektri kengayib borishini ko'rishimiz mumkin.

Xitoy davlatida ushbu apparatlarni yaratishda AQSh va Isroil davlatlaridan texnologik jihatdan orqada qolishiga qaramasdan, oxirgi 10-15 yillarda Xitoy mutaxassislari katta yutuqlarga erishdilar. Bugungi kunda Xitoy o'zining uchish apparatlarini eksport qilish bo'yicha yetakchi davlatlar qatoridan o'rin egallab, nafaqat maxsus vazifalarni bajaruvchi, balki zarba beruvchi (SN-4) apparatlarni ham eksport qilmoqda. Ayni vaqtda Xitoy poligonlarida giper tovushli uchish apparati sinovdan o'tkazilmoqda.

Barchamizga ma'lumki, UUA ning ommaviy ravishda qo'llanilishi

va keyinchalik rivojlanishiga fors ko'rfazida bo'lgan "Sahrodagi to'fon" jangovar operatsiyasi

katta turtki bo'ldi. Ushbu operatsiyada NATO qo'shinlari tomonidan qo'llanilgan UUAning vazifasi-Iroq qo'shinlarining harakatlarini kuzatish, real vaqtda ma'lumotlarni shtab hamda qo'mondonlik punktlariga uzatib turishdan iborat bo'ldi va tom ma'noda "Komandirning osmondagi ko'zi" degan nom oldi [4].

Hozirgi vaqtda NQTga qarshi eng samarali vosita sifatida UUA AQSh va Isroil tomonidan keng foydalanila boshlandi. Xususan, Qo'shma shtatlar 2001 yildan boshlab xalqaro hamjamiyatning terrorizmga qarshi global kurash olib borish doirasida nishonga aniq zarba beruvchi UUALarini ishlab chiqarish va uni takomillashtirish bo'yicha bir qancha dasturlar qabul qildi.

Bu kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgan apparatlardan NQTLar jangarilariga qarshi kurash jarayonida xavfning miqyosidan, ya'ni jangovar harakatlar ko'lamidan kelib chiqib, UUA dan quyidagi vazifalarni bajarishda foydalanilishi ma'lum bo'lmoqda:

aviatsiya va raketa-artilleriya tizimlariga nishonni ko'rsatishda;

artilleriya o't ochish uchun tuzatish (korrektirovka) qilishda;

zarba natijalarini baholashda;

razvedka-signallarni qabul qilish va uzatishda;

minali yoki zaharlangan maydonlarni aniqlash va ko'rsatishda;

ob-havo razvedkasini olib borishda;

radionurlanish manbalari razvedkasini amalga oshirishda;

radiatsiya, kimyoviy, biologik razvedka olib borishda;

shaharlarda jangovar harakatlarni ta'minlashda;

aloqa vositalari va radiolokatsion vositalarni bostirishda;

radiolokatsion vositalarga qarshi kurashda (RLS o't ochib bostirish);

yolg'on nishon sifatida qo'llash imkoniyati mavjudligi bilan ahamiyatlidir.

Zamonaviy sharoitda harbiy operatsiyalarda qo'llanilayotgan harbiy texnika

va qurol-aslahalardan asosiy vosita bu UUA hisoblanmoqda. Buning xarakterli jihati AQSh Mudofaa vazirligi tomonidan 2002 yilda tayyorlangan 2027 yilgacha mo'ljallangan "2002-2027 yillarda UUA rivojlantirish yo'l xaritasi" nomli uzoq muddatli majmuaviy dasturning ishlanmasi, NQTga qarshi UUA qo'llash qoidalari hamda istiqbolli yo'nalishlarini belgilab beradi.

Bunga yaqqol misol sifatida AQShning Afg'oniston, Yaman, Somali

va Pokistonda harbiy operatsiyalarga boshchilik qilib olib borgan jangovar harakatlarini keltirish mumkin.

2001 yil 7 oktyabrda Afg'oniston hududida tinchlikni o'rnatish va noqonuniy qurollangan terrorchi guruhlardan tozalash maqsadida o'z qo'shinlarini kiritdi. AQSh 2001 yilning 9 oktyabridan boshlab, har kuni 50-90 nafar qanotli raketa

va 95 nafar qiruvchi bombardimonchi samolyotlari har biri 400 yoki 600 kg keladigan, portlovchi moddasi trotil bo'lgan bombalarni terrorchilar bazalariga qarata yo'naltirdi. Bu esa terrorchilarning Afg'on-Pokiston tog' hududlariga qarab chekinishiga majbur qildi. Afg'oniston asosan tog'li hududda joylashganligi sabab, tog' sharoitida bomba va snaryadlarning ta'siri kutilgan natijani bermadi [3,4].

AQSh o'zining razvedka apparatlarini takomillashtirishni keng joriy qilish natijasida, ushbu apparat portativda MQ-9 "Reaper" zarbdor apparati ishlab chiqildi va 2007 yil sentabr oyidan boshlab Bagram harbiy aviabazasida AQSh aviatsion patrullari safiga olindi. Ularning operatsiya chog'idagi parvozini AQShning Nevada shtatidan turib operatorlar shtabi orqali boshqarilishi yo'lga qo'yildi. Hozirgi kunda eskadrilyaning jangovar tarkibida 118 ta MQ-1 va 27 ta MQ-9 apparatlari mavjud. AQSh Quruqlikdagi qo'shinlari tomonidan jangarilarni kuzatish va ularga kutilmaganda zarba berish uchun ko'proq kichik hajmdagi taktik RQ-11 "Raven" (Raven) rusumli apparatidan tog'li va boshqa murakkab hududlardagi vaziyatni onlayn tarzda operatorga yetkazish orqali olib borildi. Shu qatorda shovqinsiz, ko'zga tashlanmaydigan va jangovar imkoniyatlarga ega RQ-7A "Shedou" (Shadow) taktik razvedka

UUA bilan Qandahordagi harbiy bazada joylashgan AQSh dengiz piyodalari bo'linmasi qurollandi.

Shuningdek, UUA keng joriy qilinishi davlatlar o'rtasida qurollanishga bo'lgan intilishni kuchaytiradi. Bu, UUA moliyaviy jihatdan kamsarfligi, qo'shinlarni yo'qotishning oldini olish, urushni o'zlari joylashgan mintaqadan tashqarida ushlab turish, katta qo'shinni kichik guruhlarga qarshi qiyin manyovrli va katta sarflarga ega bo'lgan janglardan saqlash kabi omillar bilan izohlanadi.

Yuqorida bayon qilinganlardan kelib chiqib, quyidagicha xulosa qilish mumkin:

uchish apparatlarini qo'llash jang maydonida sodir bo'layotgan voqealarni nazorat qilish va bo'linmalarni ma'lumotlar bilan real vaqtda ta'minlashdagi ustunligi, komandirlarning qaror qabul qilishi jarayonini yengillashishi

va tezlashishiga imkon yaratadi;

qo'yilgan jangovar vazifani o'z vaqtida va samarali bajarish, hamda razvedka harakatlarini olib borish maqsadida taktik guruhlar tarkibiga kichik hajmdagi uchish apparatlarini biriktirish samaradorligini oshiradi;

Qurolli Kuchlarimizning imkoniyatlaridan kelib chiqib, taktik uchish apparatlari bilan kurashishda zamonaviy o'qotar qurollaridan foydalangan holda o't ochishning ikkita usuli, ya'ni, kuzatib boruvchi va to'suvchi o'qqa tutish usullari qo'llanilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi; Agarda, harbiy sohaga mo'ljallangan uchish apparatlarini bizning mamlakatimizda ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yilsa, bu Qurolli Kuchlarimizni jangovar salohiyatini bir necha bor oshirishga erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Семенов, В.О. Способы противодействия беспилотным летательным аппаратам. Режим доступа: [http:// ru. wikipedia. org](http://ru.wikipedia.org).
2. Свищёв, Г.П. Авиация. Энциклопедия, 1994. – 736 с.
3. Теодорович, Н.Н. Способы обнаружения и борьбы с малогабаритными беспилотными аппаратами. Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>.
4. Макаренко, С.И. Анализ средств и способов противодействия беспилотным летательным аппаратам. Режим доступа: [http://ru. Wikipedia. org](http://ru.Wikipedia.org).